

ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК НУУз

АСТА NUUz

МИРЗО УЛУГ'БЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2022
1/6/1**

**Ижтимоий-
гуманитар
фанлар
туркуми**

Бош муҳаррир:

И.У.МАЖИДОВ – т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир хайъати:

Сагдуллаев А.С. – т.ф.д., проф.

Аширов А.А. – т.ф.д., проф.

Баллиева Р. – т.ф.д., проф.

Маликов А.М. – т.ф.д., проф.

Юсупова Д.Ю. – т.ф.д., проф.

Муртазаева Р.Х. – т.ф.д., проф.

Мўминов А.Г. – с.ф.д., проф.

Нишонов О.Ж. – ф.ф.д., проф.

Абдуллаева Н.Б. – ф.ф.д., проф.

Мадаева Ш.О. – ф.ф.д., проф.

Туйчиев Б.Т. – ф.ф.д., проф.

Утамурадов А. – ф.ф.н., проф.

Ахмедов Х.А. – с.ф.д.

Мирзаахмедов К.М. – с.ф.ф.д., PhD.

Мухаммедова Д.Г. – псих.ф.д.

Болтабоев Х. – фил.ф.д., проф.

Раҳмонов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Жабборов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Сиддикова И.А. – фил.ф.д., проф.

Садуллаева Н.А. – фил.ф.д., доц.

Арустамян Я.Ю. – фил.ф.д., доц.

Пардаев З.А. – фил.ф.ф.д., PhD.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2022

МУНДАРИЖА

Тарих

Qosimov M. O‘zbekistonlik partizanlarning sobiq ittifoq hududini ozod etishdagi ishtiroki	4
Suyarov M. Xorazmshoh Takashning hukmronlik faoliyatiga nazar	8
Хасанов Р. Лирик қўшиқчилик тарихи	11
Шаимкулов А. Совет ҳокимияти ахборот сиёсати тарихидан	15
Шотемирова А. Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида жамиятда аёллар нуфузини ошириш борасида амалга оширилган ишлар	19

Фалсафа. Педагогика. Психология. Методика. Социология. Сиёсий фанлар

Abdiyeva S. Chet tilini o‘qitishda yangi texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi	21
Abduraimov J., Mo‘llajonov M., Abdulhalilova H. Ta‘limda elektron resurslar tahlili	23
Abdurahmonova M. Chet tillarni o‘rganish va o‘rgatish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	25
Абдусаломова Ф. Особенности применения интерактивных методов при изучении русского языка	27
Alimova N. Issues of individualization of learning in the teaching of english at non-philological institutions of higher education	30
Аминова Н. Социально-философские мысли Фрэнсиса Бэкона на примере “Новой Атлантиды”	33
Ахмедова Б. Рақамли иктисодиёт шароитида таълим хизмати сифатини оширишнинг моҳияти ва вазифалари	37
Ахророва С. Аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини таъминлаш сиёсатининг аҳамияти	41
Ашурова С. 10-11 синф ўқувчиларининг жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришда волейбол спорт турининг аҳамияти	45
Ashurova Sh. Bolalarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda oilaviy munosabatlarning o‘rni	48
Бердиев Б. Ўзбекистоннинг халқаро имиджини юксалтириш – давлатнинг стратегик вазифаси сифатида	51
Бозоров Э., Зоирова Л. Изучение сравнительного анализа доз радиации на онкологические опухоли органов организма человека методом “обратная связь”	55
Воуханов I. Ta‘lim jarayonida multimedia texnologiyalaridan foydalanish	58
Валиев Ш. Сунъий интеллектнинг фалсафий муаммолари	61
Довранова О. Постмодерн жамият ва оилавий муносабатлар: тушунча ва моҳият	64
Ёдгорова З. Медиа оламида модаллик категориясига назарий қарашлар	67
Жаксымуратова Э. Республиканинг мактабгача таълим муассасаларида халқ анъаналаридан фойдаланиш	70
Жуманиёзова Н. Аутизм болага психотерапевтик ёрдам бериш усуллари	73
Ибрагимов И. Туркистон жадидларининг ижтимоий-фалсафий генезиси	77
Икромов Б. Бошланғич тайёргарлик босқичида Байдаркада эшак эшувчиларни қурукликда асосий техник элементларни ўзлаштириш орқали машғулот олди хавотирланиш кўрсаткичини пасайтириш	80
Islomov K. Abu Rayhon Beruniyning falsafiy qarashlari	83
Kaljanova G. Ingliz tilini maxsus maqsadlarda o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari	87
Каримов Ф. Ўрта ёшдаги 45-60 ёшли эркаклар учун жисмоний тайёргарликни ҳисобга олган ҳолда соғломлаштирувчи машқлар жамланмасини ишлаб чиқиш	91
Karimova M. O‘smir yoshidagi qizlarda oilaviy hayot haqidagi tasavvurlarini oila mustahkamligiga ta‘sirini muammosining nazariy tahlili	94
Кимсанбаева Ш. Ўзбекистонда диний бағрикенглик	96
Kosimov F. The role of student independent work in the learning process	99
Қушақов Ф. Илм – ижтимоий ҳодиса сифатида	102
Маматов М. Маънавий тараққиёт – ватан тараққиётининг асосидир	105
Мамаюсупов У. Глобаллашув шароитида виртуал таълим Ўзбекистон таълим тизимини инновацион ривожлантиришнинг муқобил усули сифатида	109
Matkarimova M. Yoshlarni kasbga yo‘naltirishda ijtimoiy omillarning psixologik adabiyotlarda o‘rganilishi	112
Mustafioeva N. The specifics of teaching writing in a foreign language to law students. Analysis of existing methods ...	115
Мухаметов А. Жисмоний тарбия ва оммавий спорт соғломлаштириш машғулотларида юқламаларни меъёрлаштиришнинг илмий-методик асослари	118
Muxammadiyeva O., Himmatova N. Xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirishda xorijiy tajribalarni o‘rganish	122
Ne‘matullayeva S. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida o‘yin terapiyasini qo‘llashda innovatsion usullar	126
Низамова У. Чет тилини самарали ўқитишда анъанавий ва компетентли ёндашувларнинг ўрни	129
Орехин-Рыжина В., Ахмедова Г. Значение новых педагогических технологий на занятиях по иностранному языку	132
Otajonova S. Talabalarda valeologik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	135
Raxmatov D. O‘zbekistonda suzish sportining rivojlanishi	138
Саидова М. Бошланғич синф дарслиklarининг халқаро қиёсий таҳлили ва масофавий ўқитишдаги ўрни	142
Саитмуродов Ж. Гегель дунёқараши шаклланишининг тарихий, ижтимоий-сиёсий омиллари	147
Сайдалиева Г. Роль мотивации в изучении иностранного (русского) языка	151
Санақулов Ф. Бўлажак муҳандисларни касбий фаолиятга тайёрлашга қаратилган дастурий воситаларнинг таълим жараёнига тадбиқи ва методикаси	154
Содиқова Ш. Оптик нур толалардаги дисперсия ҳодисалари мавзусини ўқитишда медиатаълим технологиялардан фойдаланиш методикаси	158

Таджихамедов Ш., Мирзабоев Х. Курашчиларни техник усулларга ўргатишда моделлаштиришнинг самарадорлигини такомиллаштириш.....	161
Тошбоева М., Ташпулатов Ф. Дзюдо спорт туридаги усулларни амалга ошириш натижасида сарфланадиган килокалория миқдори.....	164
Тулишов Ғ. Замонавий таълим менежменти ва педагог фаолиятини такомиллаштириш.....	167
O'ktamova N. The main principles of teaching sociolinguistic competence for adult learners.....	170
Ўлмасхўжаев З. Глобаллашув жараёнларининг ёшлар дунёқарашига таъсири.....	172
Умаров А. Современные проблемы агонального дискурса и возможности его использования в аудиовизуальном методе преподавания русского языка.....	176
Уразбаева Д. Онкология соҳасида ишлайдиган тиббий ходимларни ижтимоий-психологик тадқиқ қилишнинг ўзига хослиги.....	180
Fayzullayev B., Tursunmetov K., Xolboyev Y. Elementar zarrachalarning standart modeli va o'zaro ta'sirlashuvlarni o'rganish metodikasi.....	185
Xalikova D. Teaching reading skills and creative activities in esl classes.....	189
Хамдам-зода Л. Метод проектов как перспективная форма интерактивной технологии.....	192
Xasanova X. Kimyo darslarida steam tajribalaridan foydalanish.....	195
Хўжаев М. Мирзо Улугбекнинг давлат бошқарувида сўфийлик таълимотига муносабати.....	199
Хўшбоқов Д. Ижтимоий-маданий муносабатларда замонавий алоқа воситаларининг роли.....	202
Ҳакимов О., Эргашов Ш. Ёшлар тарбиясида ижтимоий турмуш шароитларини яхшилаш омиллари.....	205
Шамсидинова Э. Цивилизация жараёни ва ижтимоий онг.....	209
Шерматов Ғ. Дзюдо мусобақаларида энг кўп қўлланиладиган усуллар ва уларнинг аҳамияти.....	212
Шукуров Б. Техника олий таълим муассасалари талабаларига физикани ўқитишда дастурий воситалардан фойдаланиш услублари.....	215
Эшманов О. Техника олий ўқув юртлирида кишлоқ хўжалиги соҳаси мутахассисларини касбий тайёрлашнинг илмий-назарий асослари.....	219
Янгибоева Д. Аккультурация – ижтимоий-маданий ҳодиса сифатида.....	223

Филология

Alimuhammedova Kh. Lexical behaviour in academic and technical corpora: implications for esp development.....	226
Аллаярова З. Илмий тафаккур ва терминология масаласи хусусида.....	230
Бабаходжаева Н. Бойсун ифтихори (Усмон Азим шеърятига бир назар).....	234
Boltaboyev N., Kazakbayeva D. Mohlaroyim Nodira and Khurshidabonu Notavon: secrets of creative similarity and specificity.....	237
Djumaboyeva J., Jurayeva M. A comparative study of the conceptual metaphors of «time/время/vaqt» in english, russian and uzbek languages.....	240
Жабборова Ҳ. Радио тилида нутқ маданиятининг меъёрий аспекти.....	243
Жалолова Ф. Олам лисоний тасвирида “Ўғай она/stepmother” лексик бирлигининг лингвомаданий хусусиятлари.....	246
Избасарова Ш. Бадий матнни тадқиқ этиш муаммолари.....	250
Комилова Ш. XX аср Хитой адабиётининг “Янги драматургия” нинг ривожланиши.....	253
Qulbulov Sh. Kompyuter leksikografiyasi: elektron lug'at tushunchasi, ularning turlari, afzalliklari va rivojlantirish istiqbollari.....	256
Lokteva N. «Семейная хроника» и литературный процесс XIX-XX веков.....	259
Муратова М. То телл феълнинг аспектвал-семантик таҳлили.....	262
Murodova D. Pak Vanso romanlarida “men” shaxsining shakllanish masalalari.....	265
Мухиддинова Д. Араб ёзувчиси Жамал ал-Ғитоний ва ўзбек ёзувчиси Миркарим Осим хикояларида тарихий мавзуларнинг қиёсий таҳлили.....	269
Назарова Ш. Янги ўзбек шеърятининг аруз вази муаммосига доир айрим қайдлар.....	272
Normuminov U. Ingliz va o'zbek tillarida atov birliklari va frazeologizmlarida xalq maqollarining lingvomadaniy xususiyatlari.....	276
Раҳматов М. Алишер Навоий лирикасида шеърый жумла муаммоси.....	280
Ro'zimatova D. Tilshunoslikda ijtimoiy maqom tushunchasi.....	284
Саидова Н. Эволюция образа женщины в саудовской обществе в конце XX века (на примере рассказов Ахмада Абду аль-Малика).....	287
Саидова Р. Ўзбек адабиётшунослигида семиотик квадратдан фойдаланиш.....	290
Temirbulatova I. Koreys tilida 그래 hamda 참 diskurs markerining o'ziga xos xususiyatlari.....	294
Турдибеков М. Ўратепа, Бунжикат, Қахқаха топонимларининг этимологияси.....	297
Умарова С. Озарбайжонда Алишер Навоий ижодининг ўрганилиши.....	300
Хатамова Д. Адабиётшунослик терминологияси эстетик тафаккур предмети сифатида.....	303
Choriyeva A., Lokteva N. Ayolning hayotga bo'lgan qarashlari (Enn Tayler “Yerning ne'matlari” romani misolida).....	307
Elmurodova S. Hozirgi zamon ingliz tili matematik terminlari tahlili.....	310

УДК: 821.512.133=82-1

Hamidulla BOLTABOYEV,
O‘zbekiston Milliy universiteti professori, f.f.d.
E-mail: hbaltabaev@mail.ru
Dilrabo KAZAKBAYEVA,
O‘zbekiston Milliy universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
E-mail: kazakbayevadilrabo9@gmail.com

ТДЎТАУ профессору, ф.ф.д Д.Юсупова тақриси асосида

MOHLAROYIM NODIRA AND KHURSHIDABONU NOTAVON: SECRETS OF CREATIVE SIMILARITY AND SPECIFICITY

Annotation

This article compares the creative activity and poetry of Uzbek and Azerbaijani poets Mohlaroyim Nodira and Khurshidbonu Notavon, who lived almost at the same time. The motives and images that unite them, the themes and ideas in Eastern poetry, as well as questions of poetic art, have scientific justification. Along with this creative commonality, the fact that each poet has a unique poetic voice is evidenced by their poetic styles.

Key words: period, Uzbek, Azerbaijani, Nodira, Notavon, creative activity, poetry, motive, image, theme, idea, poetics, art, creative collaboration, originality, poetic voice, poetic style.

МОХЛАРОИМ НОДИРА И ХУРШИДБОНУ НАВАВОН: СЕКРЕТЫ ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА И УНИКАЛЬНОСТИ

Аннотация

В статье сопоставляется творчество и поэзия узбекских и азербайджанских поэтов Мохлароим Нодира и Хуршидбону Нотавон, живших практически в одно время. Объединяющие их мотивы и образы, темы и идеи, проблемы поэтического искусства в восточной поэзии имеют научное обоснование. Наряду с этим творческим сотрудничеством каждый поэт обладает уникальным поэтическим голосом, о чем свидетельствует их поэтический стиль.

Ключевые слова: ўзбек, азербайджан, нодира, нотавон, творчество, поэзия, мотив, образ, тема, идея, поэтика, искусство, творческое сотрудничество, оригинальность, поэтический голос, поэтический стиль.

MOHLAROYIM NODIRA VA XURSHIDBONU NOTAVON: IJODIY MUSHTARAKLIK VA O‘ZIGA XOSLIK SIRLARI

Annotatsiya

Maqolada deyarli bir davrda yashagan o‘zbek va ozarboyjon shoirlari Mohlaroyim Nodira bilan Xurshidbonu Notavon ijodiy faoliyati, she‘riyati qiyoslanadi. Ularni birlashtirib turgan umumsharq she‘riyatidagi motiv va obrazlar, mavzu va g‘oyalar hamda poetik san‘atkorlik masalalari ilmiy jihatdan asoslanadi. Bu ijodiy mushtarakalik bilan birga har bir shoiraning o‘ziga xos poetik ovozi bor ekani ularning she‘riy uslublari orqali dalillanadi.

Kalit so‘zlar. davr, o‘zbek, ozarboyjon, Nodira, Notavon, ijodiy faoliyat, she‘riyat, motiv, obraz, mavzu, g‘oya, poetika, san‘atkorlik, ijodiy mushtarakalik, o‘ziga xoslik, poetik ovoz, she‘riy uslub.

Turkiy zamin qadimdan she‘riyat maydoni. Bu yurtndan nafaqat Nizomiy, Nasimiy, Fuzuliy, Lutfiy, Atoyi, Navoiy, Bobur kabi dunyoga tanilgan ulug‘ shoirlar, balki o‘nlab iste‘dodli shoirlar ham etishib chiqqan. Ozarboyjon adabiyoti tarixida Mahsatiy Ganjaviy, Hayron xonim, Fotma xonim Kamina, Oshiq Pari, Og‘abegim og‘a, Xurshidbonu Notavon, Zaynab xonim Shirvoniy kabi iste‘dodli shoirlar, o‘zbek adabiyoti tarixida esa Zebunniso, Jahon otin Uvaysiy, Mohlaroyim Nodira, Dilshod Barno, Anbar Otin kabi mumtoz shoirlar etishib chiqqan. Bu ikki xalqning tili, dini, tarixiy sharoitlari bir-biriga mushtarak bo‘lgani sababli madaniyati va adabiyoti ham o‘zaro uyg‘un holda taraqqiy etgan.

O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixida Mohlaroyim Nodira (1792-1842) ijodi alohida o‘rin tutadi. Ozarboyjon adabiyoti tarixiga nazar tashlar ekanmiz, Nodira ijodiga hamohang bo‘lgan shoira Xurshidbonu Notavon (1832-1897) ijodi e‘tiborimizni tortadi.

Xurshidbonu Notavon va Mohlaroyim Nodiraning hayot yo‘llari hamda qismati juda o‘xshash. Nodira nafaqat o‘zbek adabiyoti, balki jahon adabiyoti tarixida ham xotin-

qizlar orasida etishib chiqqan, ma‘naviyat rivojiga munosib hissa qo‘shgan iste‘dodli shoira va davlat arbobi, madaniyat va adabiyot homiysidir. Mohlaroyim Nodira Andijon hokimi Rahmonqulibeyning qizi, Qo‘qon xoni Amir Umarxonning nikohiga olingan qonuniy zavjasi bo‘lgan. Mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotida yuz berayotgan tadbirlarda ishtirok etib, davlat ishlaridan voqif bo‘lib bordi. Amir Umarxondan keyin rasman uning yosh o‘g‘li Muhammad Alixon (v. 1842) podshoh bo‘lsa-da, qariyb 20 yilga yaqin Qo‘qon xonligini boshqargan (1822-1842). Muhammad Alixon ham sohibi devon shoir bo‘lib, “Xon” taxallusi bilan she‘rlar yozgan va milliy adabiyot tarixidan o‘rin olgan ijodkordir. Mohlaroyim Nodira qo‘shni davlatlar bilan savdo-sotiq, madaniy-maishiy sohalarida hamkorliklarni yo‘lga qo‘ygan, davlat miqyosidagi muzokaralarda ishtirok etgan.

Xurshidbonu Notavon hayoti ozarboyjon ahli ilmiga ma‘lum bo‘lsa-da, biz uning Nodira faoliyati bilan umumiy jihatlariga e‘tibor qaratamiz. Ozarboyjonda Qorabog‘ hokimi Ibrohim xonning nevarasi, Birinchi Mahdiqulixonning qizi

edi. Ikkinchi Mahdiqulixon esa Notavonning o'g'li bo'lib, unga shoiri o'z otasining ismini bergan. Shu boisdan Notavon «Xon qizi» taxallusi bilan ham mashhur bo'lib, uning asl nasabi-sulolasi ham hokim, ham shoirlardan edi. Bibilari Gavhar og'a, Og'abegim og'a - Eron shohi Fatali shoh Hajarning zavjasi bo'lib, «Og'abaji» taxallusi bilan she'rlar bitgan. Qizi Xonbika, o'g'li Mahdiquli ham «Vafo» taxallusi bilan elga mashhur shoirlar edilar. «Hamiy» taxallusi ila forscha-ozarboyjoncha she'rlar bitgan Fatalibey ham Xon qiziga ona tarafdan yaqin qarindosh bo'lgan. Shoiri «Majlisi faromushon» shoirlar anjumanini moddiy jihatdan ta'minlab turgan, Shushaga suv chiqargan, «Xon qizi bulog'i» nomi bilan tanilgan suv ta'minotini ishga tushirgan.

Ko'rinadiki, bu ikki shoiri ham xon avlodidan bo'lib, adabiyotga, she'riyatga mehr qo'ygan va bu mehrini farzandlariga sindirgan shoirlar edi. Mohlaroyimning bizgacha Komila, Nodira taxalluslari bilan yozgan turkcha va Maknuna taxallusli forsiy devonida hozirga qadar saqlangan she'rlarining umumiy hajmi 10 000 baytdan ortiq. Bu devonlar tarkibida g'azal, ruboiy, fard, muxammas, musaddas, musamman, muashshar, tarji'band, tarkibband janrlarida yozilgan she'rlar jamlangan. Nodira qaysi janrda ijod etmasin, Sharq ayollarigagina xos nafis tuyg'ularni inja san'atkorlik bilan ifoda etgan.

Xurshidbonu Notavon musiqa va she'riyat maskani Shushada ziyoli oilada dunyoga kelgan va Notavon «Majlisi uns» shoirlar anjumanining faol tashkilotchisi va homiysi bo'lgani ma'lum. Bu anjumanda shoirlar bilan birga mashshoqlar qatnashar, mushoiri navozandalar ishtirokida kechardi. Bunda faqat she'rlar aytilibgina qolmay, mushoiri, Nizomiy, Navoiy, Fuzuliy she'rlari xususida munozaralar o'tkazilar, ularning g'azallariga naziralar bog'lanardi. Bundan tashqari, majlis ahlining she'rlari ham muhokama mavzusiga aylanardi. Shubhasiz, ijodning bunday faoliyat shakli milliy she'riyat rivojida katta ta'sir etgan.

Shoirlar ijodini mavzu jihatidan qiyosan o'rgansak, ular asarlarida muhabbat, hijron motivlari etakchi xususiyat kasb etganining guvohi bo'lamiz. Nodira: Kel, dahmi imtihon etib ket,

Sayri chamani jahon etib ket [1].

Hayot tajribalari va sinovlardan chiniqqan Nodira bu dunyoni sinov, imtihon deya ta'riflaydi, Xurshidbonu Notavonda esa bu jihatlar bir oz murojaat tarzida bayon etiladi:

Gəl rəhm qıl indi, padşahım,

Əflakə yetişdi dudi-ahım.

Sən yər ilə zövqədə, səfadə,

Mən burda, bu cövr ilə cəfadə! [2]

Xurshidbonuning bu mahzun baytlarini eshitgan kabi

Nodira

Doda keldim, ey salotin sarvari dodim

eshit!

deb yozadi. Go'yo bu baytni mantiqa damom ettirgan kabi Xurshidbonu:

...Kimdan xato o'tdi, podshohim,

Aytg'il, nadur aybu gunohim?

Qahr ila kechardim ushbu jondan,

Oh tortmadi qo'l bu Notavondan

1822-yilda Nodiraning hayotida og'ir musibat yuz beradi. Umr yo'ldoshi, suyangan tog'i, ulug' shoh va shoir Amir Umarxon vafot etadi. Bu ayriqliq Nodirani og'ir qayg'uga soladi. Shoiri fojiali ayriqliq dardlarini, marjonday ko'z yoshlarini, hijron alamlarini, ayriqliq dardlarini qalam bilan bo'lishadi. «Fig'onkim, gardishi davron ayirdi shaxsvorimdin» deb boshlanuvchi g'azali aynan kayfiyat mahsulidir:

Fig'onkim, gardishi davron, ayirdi shaxsvorimdin,

G'amim ko'p, ey, ko'ngil, sen bexabarsan holi zorimdin.

G'uborim ishq vodusida barbod o'ldi andoqkim,

Biyobonlarda Majnun to'tiyo izlar g'uborimdin.

Xurshidbonu Notavon g'azallarida firoq, hijron, ayriqliq alamlari Nodira g'azallaridek badiiy vositalarning mohirona ifodalanishi bu ikki shoiri ijodining mavzu va mazmun jihatdan musharakligini ko'rsatadi:

Mənə bədtərđi düzəxdən, əzizim, gülsitan sənsiz!

Olur har sünbili-süsən gözümdə bir tikan, sənsiz!

Vəfasiz dəhri-dun içrə əgər şəkkər qəsam olsa,

Olur zəhri-hələhil, tutiyi-şirinzəban, sənsiz!

Nodira visol, hijron iztiroblarini darddoshi, rahmosidan ayrilgan ko'ngil nolalarini ham badiiy-obrazli talqin qiladi:

Xating ishtiyoqin savod ayladim,

Ko'zumning qarosin midod ayladim.

Visolingdin, ey jon, topolmay so'rog',

Nelar tushti boshimg'a sendin yiroq.

Hijron, firoq alamlari bilan birga Amir Umarxondan yodgorlik bo'lib qolgan ikki farzandning shukri, buning uchun turmush o'rtog'iga nisbatan Sharq ayollariga xos bo'lgan fazilat – tasalli tuyg'ularini ham ifodalaydi:

...Ko'ngulni sururi jigari go'shalar,

Bular shukrini hirzi jon aylayin.

Yoki: Muhammad Aminxonni nodirg'a shukur,

Bo'lur badri tobon bu navras hilol.

Notavon o'g'li Mahdiqulining dog'i hasratidan betoblanib yozgan «O'luram», Mir Abbos vafotiga yozgan «Yig'laram», «Afsus» singari hazin g'azallari onalik mehri ufurib turgan shoiri ijodida alohida o'rin tutadi:

Ne yomon dog' ekan – farzand dog'i,

Boshima tushdi imtihon, afsus.

Ajal yuldi aning tar g'unchasini,

Qoldi sargashta Notavon, afsus.

Notavonning farzand dog'i, sog'inchi asosiga qurilgan g'azallariga zamondoshlari o'nlab naziralar bog'lashgan. Nodira va Notavon ijodida haqiqiy onalik, ayollik fazilatlar, ayollarga xos nazokat, sadoqat, fidoyilik, vafodorlik namunalari ko'ramiz.

Notavon inja shoirigina emas, mohir naqqosh hamdir, u chekkan naqshlar Ozarboyjon Milliy ilmlar akademiyasi Qo'lyozmalar instituti fondidagi mavjud dastxat albomi (muraqqa)ga mansubdir. «Chinnigul», «Binafsha», «Bulbul» deb nomlangan naqshlaridagi teran tuyg'u, maftunkor nazokat va hayot go'zalligi she'rlarida barq urgani bejiz emas. U tabiatning turfa ranglaridan, yashnagan chaman gullaridan inson qalbiga, ta'biga, ishqiga qiyos izlaydi. Nozik o'xshatishlarga to'la g'azallar bitadi. U binafshani inson kabi qayg'uli, hasratli, chinnigulni «oshiqi shaydo» ko'rđi [3].

Seni sevdim degan bejo, chinnigul!

Senga men oshiqi shaydo chinnigul!

Yoki: Fələk rənginə bənzər bu bənöfşə,

Tutub səhraları harsu, bənöfşə [4].

Nodira she'rlarida ilm-ma'rifatni ulug'langani mutaxassislariga ma'lum. Ma'rifatparvar shoiri ilmi bo'lish natijasida inson taraqqiy topishini, kelajak orzu-umidlarining namoyon bo'lishi ilmdan ekani haqida mulohaza yuritadi:

Har kase gardad agar yak lahza damsozi qalam,

Murg'i ruhash dar badan parrad z-ovozi qalam.

Ya'ni, kimki bir lahza qalam bilan hamdam bo'lsa, qalam ovozi uning jon qushi parvoz qiladi, deydi.

“Xat” radifli g'azalida esa:

Chu ro'zi man nabuvad tira xoli shabrangat,

Ba baxti man zi ziyohi nashud barobar xat.

Ya'ni, sening qaro xoling mening kunimdek qora emas, mening baxtinga qoralikda xat barobar kelolmaydi.

Mohlaroyim Nodira hamda Xurshidbonu Notavon adabiyot tarixida xotin-qizlar orasida ham shoiri, ham davlat arbobi sifatida kamol topgan, mumtoz adabiyotning taraqqiyotiga cheksiz hissa qo'shgan ma'rifatparvar qalam

sohibalidir. Nodira muhabbatni kuylar ekan, insonga bo'lgan ishq orqali ishq haqiqiy tarannum etadi. Ya'ni majoziy ishq Haq muhabbati yo'lidagi bir vositadir:

Man'i muhabbat na qilursan menga,
Ramzi haqiqat erur ishq majoz.

Ilohiy ishq insonni kamolotga etaklaydi. Shoir inson ma'naviy kamolotiga ilohiy barkamollik talablaridan kelib chiqib yondashadi. Bu Nodira she'rlarida o'zbek ayolining ma'naviy qiyofasi, dinu e'tiqodi, aql-zakovati, axloq-odobi ifodalanganligidan dalolat beradi. Nodira ijodida hayotga bo'lgan nekbini qarashlarini, ayollarning zavqli, achchiq taqdiridan tortib, unga umid baxsh etuvchi turmushning barcha mo'jizalarini yuksak san'atkorlik bilan tarannum etadi.

Notavon Haqiqiy ishq uchun, unga etishmoq uchun "tarki dunyo" qilmoq kerak, deydi. "Tarki dunyo zohidning butun dunyo ne'matlarini, moli va mulkini oxirat uchun tark etadi demakdir". [5] Notavon quyidagi g'azalida "tarki dunyo" qilgan zohid uchun bu oson emasligi, toqat va ibodat, sabr orqali xazinaga erishish mumkinligi, biroq buning mushkulligini aytadi:

Cahoni terk edorem, cümlə dövlətü varın,
Mahaldır eləmək böylə nocavan tərkin.
Çəkib fəraq, olalı dərdü qəm giriftari,
Sirişkimin, olumu eyləmək rəvan tərkin? [6]

Nodira va Notavon she'riyatini kuzatar ekanmiz, nafaqat mavzu, g'oya, uslub jihatdan balki mumtoz she'riyatda qo'llanilgan bahrlar va vaznlarni nuqtai nazaridan ham yaqinlikni ko'ramiz. Nodira o'nlab vaznlarda, sho'x, engil va tez, qisqa o'lchovlardan tortib, tantanali va salobatli, vazmin aruz bahrlarida ijod etdi. Masalan:

Dunyo chamanini bulbulisen,
Gul shohida oshiyon etib ket.
- - v / v - v / v - - -

G'azal hazaj bahrining o'ynoqi va sho'x vaznlardan biri bo'lgan hazaji musaddasi axrabi maqbuza solim o'lchovida yozilgan bo'lib, "maf'uvlu mafoylun mafoylun"ga to'g'ri keladi. Mazkur vazn musiqiy va yoqimli ohangga ega bo'lib, mumtoz adabiyotda keng qo'llangan. Notavon ijodida ham hazaj bahrining turli tarmoqlarida yozilgan g'azallarni uchratish mumkin:

Arizuvü həvəs xəcil səndən,
Olmadin heç şədmən, əfsus [7].
v - - - / v - - - / v - - -

Yuqoridagi g'azal hazaji musaddasi mahzuf vaznida yozilgan bo'lib, mafoylun, mafoylun, fauvlun rukniga to'g'ri keladi.

Nodira va Notavon she'riyatini kuzatar ekanmiz, shoiralar hazaj bahriga ko'p murojaat etganlarini ko'ramiz. Misol uchun Nodiraning

Fig'onkim, gardishi davron, ayirdi shaxsuvorimdin,
G'amim ko'p, ey, ko'ngil, sen bexabarsan holi
zorimdin

v - - - / v - - - / v - - - / v - - -
deb boshlanuvchi g'azali hajazi musammani solim
vaznida yozilgan

Notavonning
Səhərgəh nəgəhan gördüm, dil-zarım nəhən ağlar,
Sirişki-al ilə hər dəm çəkər ahü-fəğən, ağlar.

v - - - / v - - - / v - - - / v - - -
deb boshlanuvchi g'azali ham hajazi musammani
solim vaznida yozilgan.

Nodira va Notavon ijodida nafaqat, tarixiy sharoit, adabiy muhit, oila, davlat, hissiy munosabatlarda hamohanglik bor, balki ijodda va kamolotga erishishda ham mushtarakliklar mavjud. Nodira va Notavon o'z ijodiy tajribasidan Sharq mumtoz adabiyotining eng nafis va go'zal an'analari davom ettirib, yangidan yangi badiiy usullar ixtiro etib bordi. Notavonning:

Naqənin varmı şüuru bula aşiq kuyın,
Onu Məcnunə tərəf cəzbeyi-Leyla gətirir.
Yusufın sanma, dübarə görə Yəqub üzün,
Mehr bazarına gər getsə, Züleyxa gətirir.

g'azalida Sharq adabiyotida mashhur Layli va Majnun, Yusuf va Zulayho kabi an'anaviy obrazlarga yangicha sharh kiritadi. Nodira g'azallariga ham ushbu obrazlar vositasida she'rdan muddaosini yanada chuqurlashtiradi. Bu usulni Nodiraning ko'pgina she'rlarida uchratishimiz mumkin:

Furqat ichra tushdi savdoi Zulayho boshima,
Qimmatı Yusuf baho topdi, xaridoring'a ayt.

Yoki:
Bo'lmag'il Farhodu Majnundeck jahon afsonasi,
Ishq aro, ey Nodira, oyinai nangu nom tut.

Mohlaroyim Nodira va Xurshidbonu Notavonning tili majoz, tashbeh, mubolag'a, tazodu tashhislar va intoq kabi san'atlarga boy. Musulmon Sharqida balog'at ilmi maoniy, tarzi va sanoyi'dan iborat bo'lib, bu Nodira va Notavon lirikasida shakl va mazmun, mavzu va g'oya bog'liqligi ularning balog'at ilmida etuk shoir bo'lgani bilan izohlanadi. Shoiralar she'rlaridagi ohangdorlik, ritmik va harmonik birliklar so'zga, tilga, musiqaviy zavqqa hassos ekanligidan dalolat beradi. Mazmunan boy fikrlarni aks ettirgan she'riy vositalar rang-barang, badiiy timsollar ravshan, til va ifoda ravon va baquvvat, o'tkir hamda ta'sirchandır.

O'zbek va ozar adabiyoti shoiralari ijodidagi mushtarakliklar o'zbek va ozar xalqlari o'rtasidagi madaniy va adabiy hamkorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR

1. Nodira. Devon. O'zbek va fors tilidagi she'rlar. – Toshkent, 1963.
2. Mahsatiy Ganjaviy, Hayron xonim, Xurshidbonu Notavon. Ishq aro parvonalar. Ozarboyjon va fors tilidan Oydin Hojjeva tarjimasini. Mas'ul muharrir: prof. Hamidulla Boltaboev. – Toshkent: MUMTOZ SO'Z, 2013
3. Uvaysiy, Nodira. O'zbek shoiralari bayozi. – Toshkent: Fan, 1993.
4. Xurshidbanu Natavan. Əsərləri. Bəylər Məmmədov. Ön söz. – Bakı: Lider Nəşriyyat, 2004. – 88 s.
5. Süleyman Uludağ. Tasavvuf Terimləri Sözlüğü. – İstanbul: Kabalci Yayınevi, 2001. - B.438.
6. Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi. Dördüncü cild. – Bakı: Elm, 2011. – 858 s.
7. Boltaboev H. Risolai aruz va aruz haqida // Mumtoz so'z qadri. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 2004. – B. 44.
8. Yusupova D. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari. – Toshkent: Ta'lim media, 2019. – 184 b.
9. Kazakbaeva D. O'zbek mumtoz adabiyotida tarji'band va tarkibband janrlarining takomili. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2022. – 154 b.
10. Jalolov T. O'zbek shoiralari. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1980. – 220 b.
11. Jumaxo'ja N., Adizova I. O'zbek adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr 1-yarmi). – Toshkent: Noshir, 2019. – 430 b.

Jamila DJUMABOYEVA,
Doctor of Science, National University of Uzbekistan
E-mail: j.djumabayeva@nuu.uz
Maftuna JURAYEVA,
Master's Degree Student, National University
E-mail: maxturon@mail.ru

ЎзМУ профессору А.Э.Маматова тақриси асосида

A COMPARATIVE STUDY OF THE CONCEPTUAL METAPHORS OF «TIME/ВРЕМЯ/VAQT» IN ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES

Abstract

The article deliberates the role of the concept of time in English, Russian and Uzbek languages with comparing with each other. The concept of time is expressed dissimilarly in three languages. There has their own meaning, structure in all languages. In addition, in the following article informs the conceptual metaphors of time in order to shed light on similarities and differences by utilizing expressions in English, Russian and Uzbek languages.

Key words: Comparative study, concept of time, conceptual metaphor, expressions, time expressions.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПТА «TIME/ВРЕМЯ/VAQT» В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация

В статье рассматривается роль концепта времени в английском, русском и узбекском языках в сравнении друг с другом. Понятие времени выражается по-разному в трех языках. Там есть свое значение, структура во всех языках. Кроме того, в статье представлена информация о концептуальных метафорах с использованием английских, русских и узбекских фраз для выделения сходств и различий.

Ключевые слова: Сравнительное исследование, концепт времени, концептуальная метафора, выражения, временные выражения.

«TIME/ВРЕМЯ/VAQT» KONSEPTUAL METAFORALARINI INGLIZ, RUS VA O‘ZBEK TILLARIDA QIYOSIY O‘RGANISH

Annotatsiya

Ushbu maqolada vaqt tushunchasining ahamiyati uch tilda ya’ni ingliz, rus va o‘zbek tillarida solishtirilib o‘rganiladi. Va bu o‘z navbatida uch tilda turlicha ifodalaniladi. Barcha tillarda vaqt tushunchasi o‘z ma’nosiga va tuzilishiga ega. Bundan tashqari, maqolada ingliz, rus va o‘zbek tillaridagi iboralar yordamida o‘xshashlik va farqli jihatlarini yoritish maqsadida vaqt konseptual metaforalari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: Qiyosiy tadqiq, vaqt tushunchasi, konseptual metafora, iboralar, vaqt iborolari.

Introduction. Being able to ask questions and talk about the concept of time is essential to speak any languages. In science, the question about time is one of the most critical questions. Although many attempts have been done in order for a simple answer to be found, all available answers have cyclical problems, since they are referring to entities that are directly connected with the primary constitution of time. Time is a dimension and measure in which events can be ordered from the past through the present into the future, and also the measure of durations of events and the intervals in three languages[2]. Understanding the concept of time depends on the mentality of each nation. Every national culture is unique, has its own views, norms and values so, each nation interprets the concept of time differently based on its own worldview and culture.

Literature review. There have a number of comparative studies on comparison of the concept of time in English, Russian and Chechen languages. In this section, we look at some of the previous studies relevant to the present paper.

Milana Abueva, Aksana GAtsaeva and Iman Sultahanova (2019) in comparing the verbalization of the concept of time in English, Russian and Chechen languages, investigated at describing and revealing ethno specific

peculiarities of the concept of time in three languages. To solve the stated tasks, they used the method of conceptual analysis, descriptive and comparative methods. As a result, they established the implementation of specific metaphoric model in the languages of different cultures[1].

Sapaeva S.O. (2021) investigated the concept of time and its sociolinguistic comparative aspect. In her work, many scholars claim that “language can only be understood when you understand more than language”. This set of ideas about world, historically formed in consciousness and reflected in the language, and it is called as the linguistic picture of the world[5].

Arsalan Golfam, Amir Ghorbanpour and Nader Mahdipour (2019) investigated different expressions of time in the two languages were categorized into the relevant conceptual metaphors, to be compared to find any similarities and differences in this respect. The use of similar collocations with time words in most cases counts as evidence for similarities between the two languages in their conceptualization of time[3].

Main part. Let’s turn to some features, examples and expressions of the conceptual metaphors of time. From a cognitive perspective, metaphor is viewed as one of the important aspects and a fundamental part of the everyday use